

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041016>

УДК 622.276

ОСОБЕННОСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

К.А. Стромов,

магистрант 2 курса, напр. «Эксплуатация скважин в осложненных условиях»

А.Ф. Гарипов,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных

месторождений»,

УГНТУ,

г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможные осложнения и недостатки использования диоксида углерода в целях повышения нефтеотдачи. Описаны методы снижения негативных эффектов и повышения коэффициента охвата. Проанализированы ограничения для применения диоксида углерода. Приведена классификация источников диоксида углерода. Выделены механизмы повышения нефтеотдачи при закачке диоксида углерода. Также в работе нашли отражение исследования основного недостатка применения диоксида углерода, т.е. коррозии оборудования нагнетательных и добывающих скважин.

Ключевые слова: диоксид углерода, коррозия, метод увеличения нефтеотдачи, нефть

FEATURES, POSSIBLE COMPLICATIONS AND DISADVANTAGES OF USING CARBON DIOXIDE TO INCREASE OIL RECOVERY

K.A. Stromov,

2nd year undergraduate student, ex. "Operation of wells in difficult conditions"

A.F. Garipov,

2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",

USPTU,

Ufa

Annotation: This article discusses the possible complications and disadvantages of using carbon dioxide to enhance oil recovery. Methods for reducing negative effects and increasing the coverage rate are described. The limitations for the use of carbon dioxide are analyzed. The classification of carbon dioxide sources is presented. The mechanisms of enhanced oil recovery during the injection of carbon dioxide have been identified. The study also reflects the study of the main disadvantage of using carbon dioxide, i.e. corrosion of equipment for injection and production wells.

Keywords: carbon dioxide, corrosion, enhanced oil recovery method, oil

На настоящий период введено и улучшено множество методов увеличения нефтеотдачи (МУН). Среди них находят свое применение и газовые методы. Одним из направлений применения таких МУН является довытеснение остаточной нефти из заводненных пластов путем применения рабочих агентов, полностью растворяющихся в нефти, то есть не образующих границу раздела фаз. Характерная особенность представленных способов – они могут применяться на любой стадии разработки. Одной из разновидностей газовых методов является закачка неуглеводородных газов. К таким относится диоксид углерода.

Все источники диоксида углерода делятся на природные и техногенные (рис. 1). К первым можно отнести месторождения, содержащие диоксид углерода. В отличие от США, где технологии увеличения нефтеотдачи путем применения CO_2 получили наибольшее распространение, в России на сегодня не обнаружены месторождения природного диоксида углерода. В основном он присутствует в недрах в виде попутного компонента углеводородных газов. На 01.01.2015 на Государственном балансе РФ числилось четыре месторождения – Астраханское, Западно-Астраханское, Поморское и Северо-Гуляевское, с суммарным запасом CO_2 равным 601,6 млрд. м^3 со средней концентрацией в 13,9 % [1]. При этом подавляющее большая часть запасов (около 99 %) сосредоточено в Астраханской области, остальные на шельфе Баренцева моря.

Рисунок 1 – Классификация источников диоксида углерода

Ключевым механизмом повышения нефтеотдачи при закачке CO₂ является высокая способность растворяться в пластовой воде и нефти в следствии чего вязкости нефти уменьшается. Объем нефти наоборот увеличивается. Также происходит снижение межфазного натяжения на границе «нефть-вода» и улучшается смачиваемость породы водой. Это ведет к росту коэффициента вытеснения. Растворение углекислого газа в воде приводит к образованию угольной кислоты, которая способна растворять некоторые виды цементов и пород пласта, что увеличивает его проницаемость [2].

При всех очевидных плюсах метод повышения нефтеотдачи диоксидом углерода имеет ряд недостатков. Несомненно, недостатком двуокиси углерода как вытесняющего агента является низкая вязкость. А это, соответственно, и высокая подвижность, и низкий коэффициент охвата. Чтобы уменьшить проявление этого эффекта используют совместную или поочередную закачку воды и углекислого газа, пенообразующих ПАВ или проводят селективную изоляцию определенных высокопроницаемых интервалов. С целью повышения коэффициента охвата может применяться циклическое воздействие на пласты или уплотнение и соответствующие размещение скважин [3].

Применение углекислого газа с водой влечет за собой одно из самых существенных осложнений, какое может произойти при использовании CO₂ – коррозию. Большая часть авторов отмечают коррозию оборудования нагнетательных и добывающих скважин как основной недостаток применения диоксида углерода. Однако, при применении ингибиторов и присадок коррозия оборудования не столь опасна [4]. Возможность

осложнении вызванных коррозией при использовании и транспортировке CO_2 требует применение более дорогих коррозионностойких оборудований и ингибиторов коррозии. Необходимо применение специализированной фонтанной арматуры и повышенный контроль за уплотнительными элементами скважины и околоскваженного оборудования из-за повышенной проникающей способности углекислоты.

Если рассматривать физико-химические свойства углекислого газа, можно отметить, что растворение CO_2 сопровождается снижением температуры. Температурный эффект может повлиять на образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Поэтому необходимо проводить лабораторные исследования с целью подбора ингибиторов выпадения АСПО рекомендаций по термобарическим условиям эксплуатации скважин. При закачке и транспортировке углекислого газа по трубопроводам необходимо учитывать, что диоксид углерода в присутствии свободной воды может образовывать кристаллогидраты [5, 6].

К отрицательным эффектам применения углекислого газа можно отнести и то, что при неполной смесимости с нефтью, диоксид углерода экстрагирует из нефти легкие компоненты. Это утяжеляет оставшуюся в пласте нефть. Такой эффект может наблюдаться и за фронтом вытеснения нефти оторочкой диоксида углерода из-за снижения давления. Из-за малоподвижности, дальнейшее извлечение оставшейся после экстрагирования нефти будет проблематично. Частичное извлечение компонентов нефти из порового пространства отражается и на коэффициенте извлечения нефти. Мировой опыт показывает, что извлечение нефти при несмешивающемся вытеснении представляет практический интерес и может быть экономически целесообразным. Согласно опубликованным данным [7] с 1968 по 2017 год в мире насчитывался 41 проект несмешивающегося вытеснения нефти диоксидом углерода. Прирост добычи нефти при этом варьируется от 4,7 до 12,5 %.

Ограничением для применения CO_2 помимо его и геолого-физических критериев коллектора и физико-химических свойств является наличие необходимого объема агента и доступность его транспортировки к месторождениям. При закачивании CO_2 до 70 % его объема может остаться в пласте, что обуславливается его удержанием в тупиковых порах и застойных зонах. Все это приводит к повышенному расходу CO_2 на тонну дополнительно добытой нефти. Соответственно растут затраты на реализацию проекта. Однако, при значительной концентрации диоксида углерода в нефти и попутном нефтяном газе возникает необходимость его сепарации и улавливания. Это влечет за собой дополнительные затраты на соответствующее оборудование и его обслуживание [8].

Применение углекислого газа позволяет увеличить КИН в широком диапазоне геолого-физических свойств нефтяных пластов. Однако для получения 1 т дополнительной добычи нефти в среднем необходимо около 1000 м³ чистого диоксида углерода. Из-за этого возникает необходимость в значительных объемах CO₂. А это весомый фактор, ограничивающий реализацию проектов с применением диоксида углерода. Также, данный фактор на прямую влияет на рентабельность применения технологий, связанных с использованием углекислого газа.

Список литературы

- [1] Потенциал природных и техногенных источников диоксида углерода для реализации технологии смешивающегося вытеснения на территории РФ. / Н.Г. Главнов, М.Г. Дымочкина, Е.И. Литвак, М.В. Вершинина. // ПРОНЕФТЬ. Профессионально о нефти. – 2017 № 2(4). 47-52 с.
- [2] Жиров Г.М. Оценка эффективности применения газовых методов увеличения нефтеотдачи пласта (на примере углекислого газа). / Г.М. Жиров. //проблемы геологии и освоения недр. – 2019. 100-102 с.
- [3] Сургучев М.Г. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. / М.Г. Сургучев. – М., Недра, 1985г. 308 с.
- [4] Климов Д.С. Экспериментальные исследования физико-химических явлений при участии CO₂ в фильтрационных и обменных процессах. / Д.С. Климов. // Дис. на соискание учёной степени кандидата технических наук. Москва. – 2015.
- [5] Назарова Л.Н. Разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами: Учебное пособие. / Л.Н. Назарова. – М., ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011. 75 с.
- [6] Рузин Л.М. Методы повышения нефтеотдачи пластов (теория и практика): учеб. пособие. / Л.М. Рузин, О.А. Морозюк. – Ухта: УГТУ, 2014.
- [7] Zhang N. Statistical and analytical review of worldwide CO₂ immiscible field applications. / N. Zhang, M. Wei, B. Bai. // Fuel. – 2018. Vol. 220. 89-100 p.
- [8] Калинин С.А. Разработка месторождений высоковязкой нефти в карбонатных коллекторах с использованием диоксида углерода. Анализ мирового опыта. / С.А. Калинин, О.А. Морозюк. // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2019. Т. 19. №. 4. 373-387 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Potential of natural and man-made sources of carbon dioxide for the implementation of miscible displacement technology in the territory of the Russian

Federation. / N.G. Glavnov, M.G. Dymochkina, E.I. Litvak, M.V. Vershinin. // PROOIL. Professionally about oil. – 2017 No. 2 (4). 47-52 p.

[2] Zhirov G.M. Evaluation of the effectiveness of the use of gas methods for enhancing oil recovery (for example, carbon dioxide). / G.M. Zhirov. // problems of geology and subsoil development. – 2019. 100-102 p.

[3] Surguchev M.G. Secondary and tertiary methods of enhanced oil recovery. / M.G. Surguchev. – M., Nedra, 1985. 308 p.

[4] Klimov D.S. Experimental studies of physical and chemical phenomena with the participation of CO₂ in filtration and metabolic processes. / D.S. Klimov. // Dis. for the degree of candidate of technical sciences. Moscow. – 2015.

[5] Nazarova L.N. Development of oil and gas fields with hard-to-recover reserves: Textbook. / L.N. Nazarov. – M., IC RSU of oil and gas named after I.M. Gubkina, 2011. 75 p.

[6] Ruzin L.M. Enhanced oil recovery methods (theory and practice): textbook. allowance. / L.M. Ruzin, O. A. Morozyuk. – Ukhta: USTU, 2014.

[7] [7] Zhang N. Statistical and analytical review of worldwide CO₂ immiscible field applications. / N. Zhang, M. Wei, B. Bai. // Fuel. – 2018. Vol. 220. 89-100 p.

[8] Kalinin S.A. Development of high-viscosity oil fields in carbonate reservoirs using carbon dioxide. Analysis of world experience. / S.A. Kalinin, O.A. Morozyuk. // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Geology. Oil and gas and mining. – 2019. Vol. 19. No. 4. 373-387 p.

© К.А. Стромов, А.Ф. Гарипов, 2021

Поступила в редакцию 04.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Стромов К.А., Гарипов А.Ф. Особенности, возможные осложнения и недостатки использования диоксида углерода в целях повышения нефтеотдачи // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 56-61. URL: <https://ip-journal.ru>